

VARIABILIDAD Y CORRELACIÓN DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS BÁSICOS DE LA FORMACIÓN BAJO BARREAL EN LA FAJA PLEGADA DE SAN BERNARDO

Vidal, P.Á.^{1,2,3*}; Allard, J.O.²; Manzanal, D.G.^{1,3,4}; Videla, M.²; Giannone, F.² y Laskowski, C.B.^{1,3,4}

¹CIT-CGJ (CONICET), Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.

²Departamento de Geología, FCNyCS (UNPSJB), Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.

³Facultad de Ingeniería, FI (UNPSJB), Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.

⁴Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Madrid, España.

*E-mail: pvidal@unpata.edu.ar

La resistencia a la compresión no confinada, también conocida como resistencia a la compresión simple o uniaxial (UCS por sus siglas en inglés) es uno de los parámetros geomecánicos más directos de obtener para evaluar la resistencia de las rocas. Generalmente se utilizan dos tipos de métodos para estimar la UCS acorde a la precisión y exactitud que requiera el estudio. Las mediciones directas en laboratorio se basan en procedimientos bajo estrictas condiciones de preparación de muestra, caracterizados por ser costosos, lentos, destructivos, requieren de maquinaria certificada y operadores con cierta experticia. Por otro lado, existe un grupo de estimaciones indirectas basadas en la correlación de parámetros con mayor facilidad de obtención que la UCS. Estos poseen ventajas sobre los primeros, como son la escasa o nula preparación de las muestras previo al ensayo, además de que no siempre es posible la obtención de probetas de calidad para ensayos de laboratorio si las rocas son débiles y/o están intensamente fracturadas-meteorizadas. El Martillo de Schmidt es el instrumento más ampliamente utilizado para la estimación indirecta de la UCS en rocas (Wang y Wan, 2019) y a partir del cual se obtienen valores fiables si se lo hace sobre bloques de litología homogénea (Kong, 2018). En el caso de la cuenca del Golfo San Jorge, los estudios geomecánicos de afloramiento que combinen ambas metodologías para estimar UCS son inexistentes. El objetivo de este trabajo es abordar este déficit evaluando los parámetros índices de rebote (R), densidad seca (δ_s) y resistencia a la compresión inconfiada (UCS) en muestras de afloramiento de la Fm. Bajo Barreal (Cretácico Superior) obtenidas en distintas posiciones de la Faja Plegada de San Bernardo y proporcionar una fórmula empírica útil para estimar valores de UCS a partir del índice R. Se eligieron tres localidades distanciadas por decenas de kilómetros para evaluar la variabilidad espacio-temporal de los parámetros (Fig. 1a): 1- Cerro Colorado de Galveniz (CG), 2- Codo del Senguerr (CS) y 3- Cerro Ballena (CB).

El muestreo se realizó sobre areniscas finas a medianas de un total de 35 cuerpos canalizados principales de los cuales se obtuvieron bloques de aproximadamente 30 cm de lado. El índice R se midió con martillos digitales de última generación Rock Schmidt tipo N ($E_{\text{impacto}} = 2,207 \text{ Nm}$) y tipo L ($E_{\text{impacto}} = 0,735 \text{ Nm}$), siguiendo la normativa ASTM D5873-14. Se efectuaron un total de 1180 impactos que dan un total de $n = 118$ datos promedios de R. Para los ensayos de UCS las probetas fueron preparadas siguiendo la normativa ASTM D4543-01 y se ensayaron bajo la normativa ASTM D7012-14 y por duplicado, 8 muestras de roca homogénea en probetas de 32 mm de diámetro y una relación de esbeltez de $h/d = 2$ y se consideró como UCS el promedio de las mediciones. La δ_s se determinó siguiendo el método A (parafinado) de la normativa ASTM D7263-09 para un total de $n = 80$ mediciones.

La localidad CB presenta los valores de R_N y R_L promedios más altos de los tres sectores estudiados, CS muestra valores intermedios y el CG los más bajos (Fig. 1b). Por otro lado, los valores de δ_s más altos corresponden a las muestras de CB, el CS se mantiene con valores de δ_s intermedios, y el CG presenta las menores δ_s (Fig. 1c).

Se analizó la correlación entre los valores de R_N y R_L de las 3 áreas de estudio (Fig. 1d), los resultados muestran que en CB existe una correlación lineal positiva muy fuerte entre ambos parámetros ($R^2 = \sim 0,93$), mientras que en CS la correlación es lineal positiva considerable ($R^2 = \sim 0,72$), a diferencia del CG que es lineal positiva moderada ($R^2 = \sim 0,69$). Comparando el promedio del índice R obtenido con las mediciones de ambos martillos ($R_L + R_N/2$) sobre un mismo bloque respecto de la UCS se obtuvo una correlación exponencial positiva muy fuerte ($R^2 = \sim 0,94$) (Fig. 1e). La δ_s no muestra una

clara correlación con la UCS, al evaluar $R_N * \delta_s$ vs UCS y $R_L * \delta_s$ vs UCS no hubo variaciones significativas en el R^2 respecto a R_L vs UCS y R_N vs UCS (Fig. 1f).

Las diferencias en las correlaciones entre R_N y R_L podría estar asociada a la porosidad y al grado de cementación de las rocas, provocando mayores dispersiones cuanto más porosa y menor grado de compactación presenten las muestras. A modo de hipótesis se plantea que el impacto del martillo tipo N sobre rocas poco cementadas y muy porosas provocaría compactación en el punto de impacto, disipando en el esqueleto rígido de la muestra la energía de rebote. Por otro lado, las diferencias en las resistencias y densidades podrían estar vinculadas al contenido tobáceo y a la historia diagenética estructural de cada localidad (curva de soterramiento-exhumación).

El análisis cuantitativo realizado demuestra que los afloramientos del CB presentan en promedio los mayores índices R y mayores δ_s , en CS presentan índices R y δ_s con valores intermedios, mientras que para CG los índices R y las δ_s son las más bajas de las tres localidades estudiadas. Esta variabilidad espacial se correlaciona con el grado de exhumación de cada localidad.

Este estudio demuestra el potencial de ensayos con herramientas portátiles para una rápida, sencilla, de bajo costo, y no destructiva caracterización geomecánica en campo. Los resultados contribuyen a la comprensión integral de los análogos de afloramiento que permitiría mejorar los modelos geomecánicos de subsuelo. En particular, los datos obtenidos podrían contribuir en la calibración de *rock types* definidos a partir de mediciones indirectas en pozo que evalúen parámetros de resistencia para tratar problemas de estabilidad de pozo u operaciones de fracturamiento, entre otros.

Figura 1. Ubicación y estadística de resultados. a- Mapa de ubicación de las localidades de estudio las líneas punteadas blancas indican los límites de la Faja Plegada de San Bernardo. b y c- *Boxplot* de índice R y densidades secas de las muestras analizadas. d, e y f- diagramas de dispersión y líneas de tendencia de las correlaciones entre el índice de rebote, densidad seca y resistencia a la compresión confinada.

Referencias bibliográficas:

- Kong, F., Shang, J., 2018. A validation study for the estimation on Uniaxial Compressive Strength based on Index Tests. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 51:2289–2297.
- Wang, M., Wan, W., 2019. A new empirical formula for evaluating Uniaxial Compressive Strength using the Schmidt hammer test. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 123. Article 104094.